

Forschungsdatenmanagement an HAWs/FHs: Strategien, Herausforderungen und Lösungsansätze

Eske Heister, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; <https://orcid.org/0000-0002-5334-1605>

Karoline Herrmann, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen;
<https://orcid.org/0000-0003-4184-697X>

Diana Schmidt, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminde/n/Göttingen; <https://orcid.org/0000-0001-7852-7214>

Esther Schneidenbach, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>

Einleitung

Auf der FORTRAMA¹-Jahrestagung wurde der Workshop "Forschungsdatenmanagement an HAWs/FHs: Austausch über Strategien, Herausforderungen und Lösungsansätze"² mit dem Ziel durchgeführt, ein Diskussionsforum für die Identifizierung von effektiven Strategien und Praktiken des FDMs an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (im Folgenden „HS“) bereitzustellen.

Gegliedert nach den drei Workshopthemen wird in den entsprechenden Kapiteln aufgezeigt, welche Strategien und Herausforderungen beim FDM an HS bestehen und welche Lösungsansätze von den Teilnehmenden vorgeschlagen wurden³:

- 1. Entwicklung von Strukturen und Rahmenbedingungen:** Der Fokus liegt auf der Schaffung und Verbesserung institutioneller Strukturen, die ein effektives

¹ Netzwerk für Forschungs- und Transfermanagement, 11.– 13.03.2024.

² Beteiligte Projekte aus der BMBF-Förderrichtlinie „Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen“, finanziert von der Europäischen Union – NextGenerationEU: FitForFDM, HTW Berlin, FKZ: 16DFDH114; FORTH-BW, HfWU Nürtingen-Geislingen, FKZ: 16DFDH120A; FDM-ndsHAW, HAWK Hildesheim/Holzminde/n/Göttingen, FKZ: 16DFDH112; Mitglieder des informellen Netzwerks FDM@HAW.

³ Die 16 Teilnehmenden wurden auf drei Diskussionsgruppen mit je einer Moderation aufgeteilt.

FDM ermöglichen. Die Diskussionen zielten darauf ab, Best Practices zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um bestehende Hindernisse bei der Etablierung des FDMs zu überwinden.

- 2. Beratungsstrategien und Use-Cases:** Dieser Teil befasst sich mit konkreten Anwendungsfällen, die zeigen, wie FDM erfolgreich implementiert und genutzt werden kann. Es werden Beratungskonzepte diskutiert, die Forschende bei der effizienten Verwaltung ihrer Daten unterstützen.
- 3. Methoden und Angebote zur Sensibilisierung:** Stellt Maßnahmen vor, die Forschende sensibilisieren, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines systematischen Datenmanagements schärfen und entsprechende Kompetenzen aufbauen.

Zu Beginn des Workshops wurden die Teilnehmenden um eine Selbsteinschätzung gebeten, um ihren Hintergrund und den Kenntnisstand in Bezug auf FDM zu erfassen. Alle Teilnehmenden stammten aus unterschiedlichen HS-Funktionsbereichen. Für die Selbsteinschätzung nutzten alle Teilnehmenden die bereitgestellte Bewertungsskala von 0 = keine Erfahrung bis 10 = sehr viel Erfahrung. Der Großteil der Teilnehmenden verfügte über „eher geringe“ (0 bis 3) Erfahrung. Diese Informationen dienen dazu, die Diskussionen zu kontextualisieren und die Vielfalt der Perspektiven einordnen zu können.

Die Ausführungen basieren auf den während des Workshops ausgefüllten Fragebögen mit spezifischen Fragen zum jeweiligen Diskussionsthema, Notizen der gemeinsamen Gruppendiskussion, Mitschriften der Moderator*innen sowie Erkenntnissen aus der Abschlussdiskussion.⁴ Besonderer Fokus liegt auf den identifizierten Herausforderungen und den vorgeschlagenen Lösungsansätzen. Mit dem vorliegenden Artikel soll zur Optimierung des FDMs an HS beigetragen und der Wissensaustausch sowie die Zusammenarbeit gefördert werden.

⁴ Begleitmaterialien: <https://zenodo.org/records/14216862>.

Entwicklung von Strukturen und Rahmenbedingungen

Zu diesem Thema diskutierten sieben Personen. Vier von ihnen arbeiten im Forschungsreferat ihrer Hochschule, eine Person direkt in der Forschung, zwei machten keine Angaben zu ihrer Funktion. Die Teilnehmenden schätzten ihre FDM-Erfahrung als gering (0 bis 3) ein.

Zunächst wurden Ansprechpersonen und Services für FDM-Themen an der jeweiligen HS ermittelt. Hier sind Forschungsreferate als Anlaufstellen für Forschungsprojekte sowie Rechenzentren, die meist die IT-Infrastruktur zur Verfügung stellen und dazu beraten, zentral. An einer HS ist eine durch die Hochschulleitung initiierte FDM-Arbeitsgruppe vorhanden. Als interne Service-Einrichtungen und Ansprechpersonen werden FDM-Referent*innen genannt. Die Bibliothek wird zum Thema Forschungsdaten publizieren, archivieren und zur Verfügung stellen adressiert; Laborpersonal bezüglich der Nutzung von Laborbüchern; Informationssicherheits-, IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte zu Fragen von Datenaufbereitung und -sicherheit sowie einzelne Expert*innen, die zu fachspezifischen Methoden beraten. Neben den internen werden externe Servicestellen wie die NFDI-Konsortien genannt, die für die eigene Beratungstätigkeit und zu spezifischen Themenbereichen des Forschungsdatenlebenszyklus kontaktiert werden. Die Diskussion zeigte, dass Angebote von vielen verschiedenen Service-Einrichtungen der HS übernommen, aber oftmals nicht explizit als FDM-Angebote organisiert und kommuniziert werden.

Die DFG Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis⁵ (GWP) und die Datenschutzgesetze sind als Regelungen an den HS etabliert. Die Einführung von FDM-Leitlinien/FD-Policies ist an einzelnen HS geplant.

Für die Praxisberatung wurde die Erstellung von Formularvorlagen zur Unterstützung des FDMs, z. B. bei der Antragsberatung/-erstellung (Textbausteine, FDM-Checklisten) als prioritär angesprochen. Ebenso wurde die Planung der Integration von Forschungsdaten-Prozessen in die vorhandene IT-Infrastruktur wie die Einführung bzw. der Ausbau von Forschungsinformationssystemen (FIS) genannt. Landesweite

⁵ <https://zenodo.org/records/6472827>.

Regelungen zu FDM, soweit überhaupt bekannt, werden an den beteiligten HS berücksichtigt. Eigene institutionelle Regelungen sind entweder nicht vorhanden oder in Planung, wobei der Zeithorizont für die Implementierung unklar ist, da mehrheitlich bisher keine leitende Verantwortlichkeit zur Einführung des FDMs als übergreifendes Querschnittsthema vorhanden ist.

Personelle (Ansprechpersonen, Expert*innen), finanzielle (z. B. Finanzierungsunterstützung der Grundausstattung in Forschungsprojekten) und technische Ressourcen (zentrale Server, technische Ausstattung, Fach-Repositoryen) sind zum Teil bereits vorhanden, diese werden allerdings nicht oder nur zum Teil als explizite Ressourcen für FDM zur Verfügung gestellt.

Beratungsstrategien und Use-Cases

In diesem Themenbereich diskutierten drei Forschungsreferent*innen und ein*e Forschungsmanager*in. Die Einschätzung der eigenen Erfahrungen reichte von eins bis acht auf der vorgegebenen Skala. Somit war die Zusammensetzung dieser Teilgruppe sehr heterogen.

Die geringe Erfahrung zeigt sich in fehlenden Konzepten und Strategien zur Beratung von Forschenden, an fehlenden Ressourcen sowie Sicherheit in der Beantwortung rechtlicher Fragen. Die Notwendigkeit, FDM zu betreiben, wird an den HS oft nicht gesehen. Gleichwohl die Unsicherheit mit dem Thema FDM im eigenen Arbeitsalltag groß ist, bestehen erfolgreiche Ideen und Ansätze.

Die FDM-erfahrene Person führt auf Anfrage individuelle Beratung im gesamten Datenlebenszyklus durch. Weitere Beratungskonzepte bestehen zum einen darin, die Antragstellenden von Forschungsprojekten mit Textbausteinen und Vorlagen zu unterstützen. Zum anderen wird auf externe Schulungsangebote und Informationswebseiten verwiesen, was allerdings keiner individuellen, spezifischen Beratung gleichzusetzen ist. Die Herausforderung an den HS besteht darin, ein einheitliches, gemeinsames Verständnis von FDM zu schaffen. Die Teilnehmenden wünschen sich ihrerseits mehr Angebote und Strukturen für ein fundiertes FDM-Beratungsangebot.

Als zielführend in der Beratung wird die Kooperation zwischen Forschungsreferaten, Bibliotheken und Rechenzentren gesehen, um Forschende an die jeweilige hochschulinterne Ansprechperson weiterzuleiten. Problematisch hieran sind fehlende definierte Zuständigkeiten der einzelnen Bereiche sowie fehlendes Personal. Dies zeigt sich insbesondere an der mangelhaften Ressourcenausstattung für personelle Unterstützung. Hier ist künftig mit der jeweiligen Hochschulleitung zu verhandeln, welche Ressourcen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden (können).

Wichtig erscheint den Diskutierenden, mit Beratungsangeboten kontinuierlich Awareness für das Thema FDM zu schaffen, um die Vorgaben von Mittelgebenden umsetzen zu können. Dies gelinge jedoch nur, wenn die Rektorate durch Beschlüsse und die Bereitstellung von Ressourcen unterstützen und zur Umsetzung verpflichten. Unsicherheit im Beratungsalltag besteht ganz konkret in der Beantwortung von rechtlichen Fragen, insbesondere zur Nachnutzung und Veröffentlichung von Daten und damit zusammenhängend, wem die Daten gehören. Justizariate existieren an den wenigsten HS.

Als hilfreich im Beratungsalltag hat sich vor allem der kollegiale Austausch sowohl an der eigenen als auch zwischen den HS und Fachabteilungen herausgestellt. Lehrangebote und Veranstaltungen zum FDM werden gerne wahrgenommen, genauso hilfreiche Webangebote wie [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info), NFDI-Helpdesks oder [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw). Auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wird als gute Möglichkeit gesehen, sich weiterzubilden.

Methoden und Angebote zur Sensibilisierung

An dem Austausch beteiligten sich fünf Personen, wobei nur vier Dokumentationen zur Auswertung bereitstanden.

Das breite Aufgabenspektrum der Referent*innen reicht von Forschungs- sowie Netzwerkmanagement über Zuständigkeiten für Forschung, Transfer, Promotionen bis hin zu Schutzrechten. Gemäß der Selbsteinschätzung besitzen sie gar keine (1 Person), fast keine (1) oder wenig Erfahrung (2 Personen) im FDM.

Zunächst wurde diskutiert, wie und aus welchem Grund Forschende und Infrastruktureinrichtungen (inkl. Leitungen) für FDM sensibilisiert werden können. Alle Teilnehmenden sehen die Sensibilisierung als einen zentralen Aspekt bei der Befassung mit und Weiterentwicklung von FDM durch Einrichtungen und Forschende. Als Argumente dafür gelten die gute wissenschaftliche Praxis, orientiert an den FAIR-Prinzipien, ausdrücklich auch für Nachwuchswissenschaftler*innen, ebenso wie die Etablierung von Open Science zur Steigerung von Sichtbarkeit und Impact der eigenen Forschung; Bedarfe und Potenziale in Bezug auf Transparenz und Nachhaltigkeit in Kooperationsprojekten, insbesondere Klärung von Rechten und Verantwortung bei Schutzrechten/IP und Personalwechseln. Die hohe Fluktuation im Wissenschaftsbetrieb wurde als eine besondere Herausforderung identifiziert. Als gewichtigstes Argument für die Befassung mit FDM wurden die gestiegenen Anforderungen von Verlagen bei Publikationen und Mittelgebenden bei Projektanträgen gesehen.

Die Teilnehmenden suchten aufgrund ihrer geringen FDM-Erfahrung selbst Antworten auf die Frage, wie Sensibilisierung gelingen und womit Infrastruktureinrichtungen unterstützt und erreicht werden können. Abgeleitet von ihren originären Aufgaben im Beratungsalltag werden als hilfreich identifiziert: persönliche, systematische und stete Ansprache, das Aufzeigen von Mehrwerten und Best Practices, in proaktive Interaktion treten durch Rückfragen an die Forschenden und verschiedenartige und -formatige Informationsangebote (Homepage, Intranet, Veranstaltungen, Workshops, individuelle Beratungsgespräche, Material) – wobei diese knapp, übersichtlich und auffindbar sein müssen. Der Mehrwert von übergreifenden FDM-Projekten/-Initiativen sowie das Zurückgreifen auf Erfahrungen und Informationen aus anderen HS, um den Aufwand an der eigenen Einrichtung gering zu halten, wird gesehen.

Um dies leisten zu können, sind ausreichend Ressourcen, Rahmenbedingungen und Governance-Strukturen notwendig: Ansprechpersonen brauchen eine profunde Weiterbildung und vor allem Zeitressourcen. Seitens Hochschulleitung wird Verbindlichkeit, ein Bekenntnis für FDM und dessen Sinn und Zweck sowie die Klärung von Zuständigkeiten gefordert.

Die Diskussion zeigte einen erfahrenen, aufgeschlossenen Blick der beteiligten Akteur*innen auf die Bedürfnisse der Forschenden und die Anforderungen im Wissenschaftsbetrieb, woraus sich zahlreiche Umsetzungsideen generieren ließen. An den eigenen HS sind nur unzureichende Strukturen und Ressourcen vorhanden. Der gute Zugang zu den Forschenden über gepflegte Beratungskanäle wird hier als großes Potenzial gesehen. Auf vielfältig vorhandene und leicht zugängliche Unterstützung durch FDM-Projekte, Landesinitiativen, die NFDI und weitere Akteure wird hingewiesen.

Fazit

Der Workshop bot wertvolle Einblicke in die gegenwärtige Situation und die Herausforderungen des FDMs an HS. Die Diskussionen verdeutlichten, dass es trotz der Anerkennung der Wichtigkeit von FDM an den notwendigen Strukturen, klaren Zuständigkeiten und ausreichenden Ressourcen für ein effektives FDM mangelt.

Eine zentrale Erkenntnis ist die Notwendigkeit, institutionelle Strukturen zu schaffen, die das FDM systematisch und nachhaltig unterstützen. Es werden persönliche Ansprechpersonen sowie dezidierte FDM-Servicestellen und -angebote benötigt. FDM muss von den HS in die Governancestrukturen und die dauerhafte Ressourcenplanung aufgenommen werden. Maßnahmen wie die Schaffung von Arbeitsgruppen zur Evaluierung, Strukturierung und Vermittlung des FDMs sowie die Nutzung externer Ressourcen, wie z. B. die NFDI-Konsortien und Webangebote wie [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info), helfen beim Aufbau und der Durchführung eines strukturierten, auf Standards basierenden institutionellen FDMs.

Bei Beratungsstrategien fehlen spezifische Konzepte und Strategien zur effektiven Unterstützung verschiedener Anforderungen von Forschenden. Zwar werden bereits erfolgreich externe Schulungsangebote, Handreichungen und Hilfestellungen wie Textbausteine genutzt, doch liegt die eigentliche Herausforderung darin, ein grundlegendes Bewusstsein für die Notwendigkeit des FDMs zu entwickeln. Zentrale FDM-Beratungsstellen sollen nicht nur Konzepte entwickeln und umsetzen, sondern als zentrale Knotenpunkte fungieren, die auf bereits an der HS vorhandene

Kompetenzen, Servicestellen sowie technische Systeme (z. B. FIS, kooperative Cloudlösungen) verweisen und somit Synergieeffekte fördern.

Ein besonders hervorgehobener Bedarf ist die Rechtsberatung, die nur eingeschränkt von FDM-Beratenden durchgeführt werden kann. Hier wäre ein Lösungsansatz, den Forschenden externe Angebote zur Verfügung zu stellen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Workshop wesentliche Herausforderungen im FDM an HS aufzeigte. Die identifizierten Defizite und die vorgeschlagenen Maßnahmen bieten eine gute Grundlage, um zielgerichtete Verbesserungen zu implementieren. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist ein Commitment und klares Bekenntnis zum FDM seitens der Hochschulleitungen notwendig, das mit der Festlegung von Zuständigkeiten und einem Ausbau von Personalstellen einhergehen muss. Die Sensibilisierung der Forschenden, Infrastruktureinrichtungen und Hochschulleitungen für die Relevanz von FDM ist entscheidend für dessen erfolgreiche Etablierung. Die Bedeutung von guter wissenschaftlicher Praxis, die Anforderungen von Mittelgebern und Verlagen sowie die Herausforderungen der wissenschaftlichen Transparenz und Nachnutzung unterstreichen die Dringlichkeit dieser Aufgabe. Viele HS stehen hier erst am Anfang.